

ЗАДАЧА ПОИСКА НА ГРАФАХ ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСКОМОЙ ТОЧКЕ

Хусанбай Наржигитов

Жамуратов Кенгаш

Хабибулла Умаров

Рустамжон Худайкулов

Гулистанский государственный университет,

г. Гулистан, Узбекистан

e-mail: umarovhr@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976774>

Аннотация. В работе изучается задача поиска на конечных графах при ограниченной информации об искомой точке Q . Для учета объема информации, поступающей в распоряжение ищущей точки P , вводится понятие информационного множества. Излагаются теоремы о разрешимости задачи поиска, лежащие в основе общей теории.

Ключевые слова: граф, ребро, вершина, инвариантность, информированность, подобие, существование верхней и нижней оценки.

SEARCH PROBLEM ON GRAPHS IN THE PRESENCE OF LIMITED INFORMATION ABOUT THE SEARCH POINT

Abstract. In this work, he studies the problem of searching on finite graphs with limited information about the desired point. To take into account the amount of information available to the search point, the concept of an information set is introduced. The theorems on the solvability of the search problem, which underlie the general theory, are presented.

Keywords: graph, edge, vertex, invariance, awareness, similarity, existence of upper and lower bounds.

Содержательно, задача поиска состоит в следующем: по графу Γ движутся точка P (ищущая, преследующая) и точка Q (прячущаяся, убегающая) с максимальными по модулю скоростями ρ и σ соответственно, $\rho > 0$, $\sigma > 0$. Траектория точки P (соответственно Q) определяется как абсолютно-непрерывная функция $x(\cdot): [0, \infty) \rightarrow \Gamma$ (соответственно $y(\cdot): [0, \infty) \rightarrow \Gamma$, такая, что $|u(t)| \leq \rho$ ($|v(t)| \leq \sigma$) п.в., где $u(t) = dx(t)/dt$ - функция управления точки P , ($v(t) = dy(t)/dt$ - функция управления точки Q).

Целью точки P является настичь (обнаружить поймать) точку Q , которая осуществляется, если $x(t) = y(t)$ при некотором $t \in J$, где J -либо отрезок вида $[0, T]$, либо луч $[0, \infty)$.

Займёмся уточнением важного в задаче поиска понятия типа информированности, т.е. того объема информации, который имеет точка P в каждый текущий момент времени t , $t \geq 0$. Естественно, он должен включать всю предысторию движения самой точки P - функцию $x(\tau)$, $0 \leq \tau \leq t$. Что касается информации, поступающей о местоположении точки Q , то естественно, что она должна иметь форму подмножества W графа Γ , которого можно называть информационным множеством. Информационное множество меняется по

мере движения точки Q и в каждый текущий момент времени t точка P получает информацию о том, что Q находится в пределах множества Δ .

В этом работе рассматривается только понятие звёздной окрестности.

Определение 1. Пусть $y \in \Gamma$. Звёздной окрестностью точки y назовем подграф W графа Γ , такой, что точка y является внутренней для W в топологии Γ .

Определение 2. Отображение W , ставящее к каждой точке $y \in \Gamma$ некоторую ее звёздную окрестность $W(y)$, называется информационным отображением.

В дальнейшем предлагаем, что информационное отображение постоянно на ребрах в следующем смысле: если y_1 и y_2 являются внутренними точками одного и того же ребра, то $W(y_1) = W(y_2)$.

Под задачей поиска будем понимать четверку $(\Gamma, \rho, \sigma, W)$, состоящую из графа Γ , положительных чисел ρ, σ и информационного отображения W .

Если $W(y) = \Gamma$ тождественно, то мы получим задачу поиска без текущей информации - минимаксную задачу поиска в постановке Н.Н.Петрова. [1-3].

Пусть X (соответственно, Y) - совокупность всех траекторий $x(\cdot): [0, \infty) \rightarrow \Gamma$ точки P (траекторий $y(\cdot): [0, \infty) \rightarrow \Gamma$ точки Q), а U (соответственно, V) – совокупность соответствующих управлений $u(\cdot)$, $u(t) = dx(t)/dt$ п.в. (соответственно $v(\cdot)$ $v(t) = dy(t)/dt$ п.в.)

По мере движения точки Q вдоль конкретной траектории $y(t)$, меняется и информационное множество $W(y(t))$. Поскольку точка $y(t)$ является внутренней для множества $W(y(t))$, то на каком-то промежутке времени $[0, \theta)$ множество $W(y(t))$ остаётся неизменным, равным $W(y(0))$.

Пусть t_1 - первый момент времени, когда $y(t)$ покидает множество $W(y(0))$, т.е. окажется на его границе. В этот момент времени информационное множество может измениться и тем самым точка P получает новую порцию текущей информации, а именно, информацию о том, что точка Q находится в пределах множества $W(y(t_1))$. Поэтому каждый такой момент времени назовем моментом высвечивания.

Очевидно, в момент высвечивания точка Q будет находиться на одной из вершин графа Γ . По нашему определению, следующий момент высвечивания наступит только тогда, когда точка $y(t)$ достигает какую-то другую вершину. Это обстоятельство обеспечивает, что $W(y(t))$ меняется скачками, без накопления моментов высвечивания.

Обозначим Γ^* совокупность значений информационного отображения W . В принципе, в качестве Γ^* можно взять совокупность всех подмножеств Γ , могущих служить звёздной окрестностью.

Определение 3. отображение S ставящее в соответствие к каждой паре $x_i(\cdot): [0, t] \rightarrow \Gamma$, $W \in \Gamma^*$ функцию управления $u(\cdot)$, называется стратегией поиска.

Тройку $(x_0, S, y(\cdot))$, состоящую из начальной точки $x_0 \in \Gamma$, стратегии поиска S и траектории $y(\cdot) \in Y$ точки Q , назовем ситуацией.

Точка P в соответствии с выбранной ею стратегией ведет поиск следующим образом. В начальный момент времени $t_0 = 0$ в его распоряжении имеется информация о своем положении $x_0 \in X$ и о том, что точка Q находится в пределах $W(y(0))$, помимо знания Γ и чисел ρ, σ . (Было бы интересно изучить задачу поиска в случае, когда точка не имеет полную информацию о графе Γ , о значении σ). Стратегия поиска по этой информации диктует вести поиск по траектории $x(\cdot)$, порождаемой управлением $u(\cdot) = S(x_0, W(y(0)))$. Пусть t_1 - первый момент высвечивания, $x_1 = x(t_1)$, $y_1 = y(t_1)$. В этот момент времени точка P распоряжается информацией $x_{t_1}(\cdot)$ и $W(y_1)$, в соответствии с которой стратегия S порождает управление $u(\cdot) = S(x_{t_1}(\cdot), W(y_1))$. Траектория $x(\cdot)$ продолжается по формуле

$$x(t) = x_1 + \int_{t_1}^t u(\tau - t_1) d\tau.$$

Точка P продолжит двигаться по этой траектории до следующего момента высвечивания и т.д.

В силу того, что граф Γ конечный и скорости точек ограниченные, каждая ситуация $\Sigma = (x_0, S, y(\cdot))$ порождает единственную траекторию $x_\Sigma(\cdot): [0, \infty) \rightarrow \Gamma$. (Если нет надобности, индекс Σ в обозначении будем опускать.)

Теорема об инвариантности. Разрешимость задачи поиска $(\Gamma, \rho, \sigma, W)$ не зависит от точки x_0 .

Теорема о подобии. Если задача поиска $(\Gamma, \rho, \sigma, W)$ разрешима на отрезке $[0, T]$ и $k > 0$, то задача поиска $(\Gamma, k\rho, k\sigma, W)$ разрешима на отрезке $[0, T/k]$.

Теорема о существовании верхней оценки. Существует такое, что при $\rho > \sigma$ задача поиска разрешима.

Теорема о существовании нижней оценки. Если граф Γ имеет хотя бы одну вершину степени не меньше 3, то существует $k, k > 0$, такое, что при $\rho < k\sigma$ задача поиска не разрешима.

Из этих утверждений вытекает, что для каждой пары графа Γ и информационного отображения W существует положительное число k_0 , такое, что при $\rho > k_0\sigma$ задача поиска разрешима, а при $\rho < k_0\sigma$ - не разрешима. К сожалению, пока не удается вычислить даже для простейших графов. Основные результаты относятся к построению стратегии поиска, гарантирующей разрешимость для определенных значений ρ/σ .

1. Умаров, Х. Р., & Жамуратов, К. (2015). Решение задачи о притоке к математическому совершенному горизонтальному дренажу. *Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика*, 3(8-4), 303-307.
2. Жамуратов, К., Умаров, Х., & Холбоев, С. (2016). Решение одной задачи теории фильтрации методом квазистационарного приближения. *Вестник ГулГУ*, (2), 9.
3. Умаров, Х. Г. (2012). О разрешимости одномерного уравнения Кана-Хилларда с вязкостью в пространстве непрерывных ограниченных функций на всей оси. *Прикладная математика & Физика*, 28(17 (136)), 91-101.
4. UMAROV, H. (1986). Trudoizbytocnoe selo: problemy i resenija (Main-d'oeuvre rurale excédentaire: problèmes et solutions). *Voprosy ekonomiki*, (9), 99-108.
5. Жамуратов, К., Умаров, Х., & Сулаймонова, Н. (2021). ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ТИПА СТЕФАНА ДЛЯ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 826-831.
6. Жамуратов, К., Умаров, Х. Р., & Курбонов, Ж. Т. (2021). К приближенному решению одной задачи теории фильтрации для малых значений времени. *Научный альманах*, (1-2), 48-53.
7. ЖАМУРАТОВ, К., УМАРОВ, Х. Р., & АЛИМБЕКОВ, А. Решение одной задачи движения грунтовых вод в области с подвижной границей при наличии испарения. *НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ Учредители: ООО" Консалтинговая компания Юком"*, 81-84.
8. Жамуратов, К., Гаймназаров, Х., & Худайкулов, Р. (2012). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДИНАМИКЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ВБЛИЗИ НОВЫХ КАНАЛОВ И ВОДОХРАНИЛИЩ В КУСОЧНО-ОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ ПРИ НАЛИЧИИ ИСПАРЕНИЯ. In *Современные материалы, техника и технология* (pp. 104-106).
9. Xabibullo, U., Rustamjon, X., & Islom, O. (2022). GAMMA FUNKSIYANING FUNKSIONAL XOSSALARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 74-78.
10. Gaymnazarov, G., Khudaykulov, R., Nuraliyev, A., & Khidirova, S. (2020). ON THE APPROXIMATION OF PERIODIC FUNCTIONS OF MANY VARIABLES BY SUMS OF MARCINKIEWICZ TYPE.
11. Abdiev, U. B., & Khudoyqulov, R. INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN STUDENTS.
12. Gaimnazarov, G., Narjigitov, H., & Gaimnazarov, O. G. (2013). On some properties of functions associated with the derivative of fractional order in the space $L_p(-\infty, \infty)$. *Far East Journal of Mathematical Sciences*, 76(2), 319-336.
13. Zulunovich, M. A., Xusanboy, N., Kengash, J., Ismatulla o'g'Li, E. A., & Turdaliyevich, R. J. (2021). Stability of the Galerkin Method for one Quasilinear Parabolic Type Problem. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 2(6), 6-12.
14. Mamatov, A., Narjigitov, X., Turdibayev, D., & Rakhmanov, J. (2021). Refining the Galerkin method error estimation for parabolic type problem with a boundary condition. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 304, p. 03019). EDP Sciences.

15. Norjigitov, H., & Dustnazarova, I. (2021). APPLICATIONS OF THE IMPROPER INTEGRALS TO THE PHYSICAL PROCESS. Bulletin of Gulistan State University, 2021(1), 14-19.
16. Норжигитов, Ҳ., & Яҳёев, Д. Т. (2022). ЧЕГИРМАЛАР НАЗАРИЯСИНИНГ ХОСМАС ИНТЕГРАЛЛАРНИ ҲИСОБЛАШГА ТАТБИҚИ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(1), 120-135.